

MAHALLIY XOMASHYO ASOSIDA SAMARALI DORI VOSITASINI ISHLAB CHIQISH

Maxmatqulova S.

Tulaganov A.A.

Mirakilova D.B.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: jabbarovashokhista@gmail.com, tel: (88)1551715

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12577543>

Dolzarbligi: Dorivor o'simlik preparatlari murakkab tarkib va turli xil xususiyatlarga ega, shuning uchun ularni ishlab chiqarishda alohida e'tibor dastlabki materiallar, saqlash sharoitlari va qayta ishlash sharoitlariga qaratilishi kerak. Dastlabki material bu dorivor o'simlik xom ashyosidir. Uning sifati talab darajasida bo'lib, ular ta'minlovchi tomonidan tegishli tartibda taqdim etilishi kerak. Ma'lumki o'simlik xom ashyosi sifatiga turli xil omillar (terish vaqti, quritish usuli, tuproq sifati va b.) ta'sir ko'rsatadi, shu sababli sifatni ta'minlash maqsadida o'simlikni o'stirish usuli haqida batafsil ma'lumot talab etilishi mumkin.

Tadqiqotning maqsadi: Ma'lumki, dorivor o'simliklarga asoslangan preparatlar, arzon sifatli, inson organizmiga nojo'ya ta'siri yo'q, yaxshi o'zlashtiriladigan preparat ishlab chiqish.

Usul va uslublar: Mahalliy xomashyo asosida samarali dori vositasini ishlab chiqishda farmakopeyaviy usullardan foydalaniladi.

Natijalar: Og'iz bo'shlig'ining yallig'lanish kasalliklarini davolashda qo'llaniladigan dori vositalari asosan xorijdan keltiriladi. Respublikaga bir qator xorijdan keltirilgan stomatologik preparatlar yetkazib berish tahlili shuni ko'rsatdiki, 2014-yilda 2,6 million AQSH dollaridan ortiq miqdorda ushbu mahsulotlar import qilingan. Mahalliy xomashyo asosida samarali dori vositalarini ishlab chiqish va tibbiyot amaliyotiga joriy etish ushbu terapevtik guruhga kiruvchi dori vositalarining importini kamaytiradi, keyinchalik esa barham beradi. Yuqoridagilarni inobatga olib, biz og'iz bo'shlig'i kasalliklarini davolashda qo'llash uchun tanlangan dorivor o'simliklar yig'masi uchun tonlangan Eman po'stlog'i, gazanda bargi, zubturum bargi, shalfey barglari haqida chop etilgan har tamonlama o'rganilib, meyoriy texnik hujjatlar talablari bo'yicha taxlil qildik. Shuningdek, shu o'simliklardan olingan ekstraktlardagi quruq qoldiq miqdorini olib borish bo'yicha ham tajribalar olib borildi.

Xulosalar: Sog'liqni saqlash soxasida amalga oshirilayotgan islohatlar farmatsevtika sanoatini yanada rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bunda na faqat sanoat korxonalarining ishlab chiqarish quvvatini oshirish hamda ilm-fan va ta'limning davlat muassasalarini texnologik innovatsiyalar asosida texnik va texnologik qayta jixozlash, bir vaqtning o'zida ilmiy jihatdan asoslangan farmatsevtik mahsulotlarni ishlab chiqish va ishlab chiqarishni rag'batlantirish va kuchaytirishga, balki mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan farmatsevtik mahsulotlarning sifatini jahon andozalariga mos keladigan darajaga ko'tarish, ham ichki, ham tashqi bozorda, shuningdek chet el davlatlarining ishlab chiqaruvchilari bilan muvaffaqiyatli raqobat qila olishiga ahamiyat berilgan. Birinchi bosqichda mahalliy farmatsevtika sanoatining mavjud ilmiy-texnikaviy, texnologik va ishlab chiqarish bo'yicha orqada qolishini bartaraf etish, O'zbekiston Respublikasi xududida ishlab chiqariladigan import o'rnini bosuvchi strategik ahamiyatga ega bo'lgan dori vositalarini ishlab chiqarilishini ta'minlash, hamda xayotiy zarur bo'lgan, kerakli va muhim dori preparatlari ro'yxatini tuzish kabi muhim vazifalar amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 B.Y.To'xtayev.,T.X. Maxkamov ., A.A. To'laganov., A.I. Mamatkarimov., A.V.Mahmudov va M.O'.Allayarov – DORIVOR VA OZUQABOP O'SIMLIKLAR PLANTATSIYALARINI TASHKIL ETISH VA XOM-ASHYOSINI TAYYORLASH BO'YICHA YO'RIQNOMA. Toshkent – 2015
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat Farmakopeyasi